

2000) uglerod oksidining nisbatan yuqori konsentratsiyasi kuzatilgan; Uglerod oksidining eng yuqori konsentratsiyalari shahar markazida kuzatilgan (15 post). Uglerod oksidining eng past konsentratsiyalari 1 post atrofida kuzatilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. [Alautdinov M.](#) Atmosfera havosining uglerod oksidi bilan ifloslanishi va uning tanlangan davrda Toshkent shahri hududi bo‘ylab tarqalishi // O‘zbekiston ta’lim tizimiga iqlim o‘zgarishi muammolarining integratsiyasi. - 2024.- B. 184-188.
2. Havoning ifloslanishi va inson salomatligi // elektron resurs / [https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/ambient-\(outdoor\)-havo-quality-and-health](https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/ambient-(outdoor)-havo-quality-and-health).
3. Zobnina Yu. V. Uglerod oksidi bilan zaharlanish.-SPb.: Tactic-studio. – 2011 yil.-B. 8-86
4. Sozontova A.N., Pepina L. A. Avtomobil- yo'l majmuasi orqali havoning ifloslanishi // Alfabuild, № 1 (1). - 2017. - B. 99-110.
5. Bespamyatnov G.P., Krotov Yu.A. Atrof muhitdagi kimyoviy moddalarning ruxsat etilgan maksimal konsentratsiyasi.
6. Chub V.E. Iqlim o'zgarishi va uning O'zbekiston Respublikasining tabiiy resurs salohiyatiga ta'siri. Toshkent-2000-252 b.
7. *Ososkova T.A., Xikmatov F., Chub V.E. Iqlim o'zgarishi. O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim muassasalari talabalari uchun maxsus kurs. Toshkent, 2005, 40 b.*

G‘aniyev Sh.R., Xodoyarova Sh.Sh., Yo‘ldoshboyeva Z.Z.

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti,
Samarqand, O‘zbekiston, E-mail: shaxobganiyev88@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.20237620>

СИЙОБ АРИГ‘ИНИНГ ГИДРОЛОГИК ВА ЭКОЛОГИК АҲАМИЯТИ

Аннотация. мақоллада Самарқанд viloyati hududidan oqib o‘tuvchi Siyob arig‘ining shakllanishi, tarixiy-irrigatsion ahamiyati, gidrologik xususiyatlari hamda ekologik muammolari tahlil qilingan. Tadqiqot davomida Siyob arig‘ining qadimgi sug‘orish tizimidagi o‘rni, Darg‘om kanali bilan bog‘liqligi, suv sifati va antropogen omillar ta‘sirida yuzaga kelayotgan ekologik muammolar ilmiy jihatdan yoritildi. Shuningdek, ariq suvining ifloslanish manbalari, suv tarkibidagi zararli moddalar va ularning inson salomatligiga ta‘siri tahlil qilindi. Tadqiqot natijalari Samarqand hududida suv resurslarini muhofaza qilish va ekologik barqarorlikni ta‘minlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Калит so‘zlar: Siyob arig‘i, irrigatsiya, Darg‘om kanali, ekologiya, suv ifloslanishi, Samarqand, gidrologiya, antropogen ta‘sir.

Ганиев Ш.Р., Ходоярова Ш.Ш., Юлдошбоева З.З.

Самаркандский государственный университет имени Ш. Рашидова¹
Самарканд, Узбекистан, E-mail: shaxobganiyev88@gmail.com

ГИДРОЛОГИЧЕСКОЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ КАНАЛА (АРЫКА) СИАБ

Аннотация. В статье анализируются процессы формирования, историко-ирригационное значение, гидрологические особенности и экологические проблемы арыка Сиаб, протекающего по территории Самаркандской области. В ходе исследования научно освещены роль арыка Сиаб в древней системе орошения, его связь с каналом Даргом, а также экологические проблемы, возникающие под воздействием антропогенных факторов и изменения качества воды. Кроме того, проанализированы источники загрязнения воды, наличие вредных веществ в её составе и их влияние на здоровье человека. Результаты исследования имеют важное значение для охраны водных ресурсов и обеспечения экологической устойчивости в Самаркандском регионе.

Ключевые слова: арык Сиаб, ирригация, канал Даргом, экология, загрязнение воды, Самарканд, гидрология, антропогенное воздействие.

Ganiev Sh.R., Khodoyarova Sh.Sh., Yuldoshboyeva Z.Z.

1-rasm. Siyob arig‘ining qadimgi xaritasi (*Ushbu xarita Vasiliy Lavrentevich Vyatkin tomonidan olib borilgan tadqiqotlar natijasida tuzilgan.*)

Tarixiy davrlarda Siyob arig‘i suvlari aholining ichimlik suviga bo‘lgan ehtiyojini qondirish, bog‘u-rog‘larni sug‘orish va hunarmandchilik faoliyatida keng qo‘llanilgan. Ariq atrofida shakllangan hovuzlar, mahallalar va qadimgi choyxonalar Samarqandning tarixiy-madaniy landshaftining muhim qismi hisoblangan (2-rasm).

2-rasm. Siyob arig‘ining qadimgi xaritasi

Izoh: Bu suratdagi xarita — qadimgi Samarqand shahri xaritasi bo‘lib, u 1914-yilda tayyorlangan. Xaritaning pastki chap qismida “Wagner & Debes Geogr. Anstalt, Leipzig” deb yozilgan bo‘lib, nemis kartografiya nashriyoti tomonidan chop etilgan. (Mualliflari: Heinrich Wagner, Ernst Debes)

Siyob arig‘ining ekologik holati, XX asrning ikkinchi yarmidan boshlab markazlashgan suv ta‘minoti tizimining rivojlanishi natijasida tabiiy ariqlarga bo‘lgan e‘tibor kamaydi. Natijada, ariqlarning loyqa bilan to‘lishi, buloqlarning ko‘milishi va suvning ifloslanish darajasi ortib bordi.

Bugungi kunda, Siyob arig‘ining ekologik holati jiddiy muammolardan biri hisoblanadi. Ariq bo‘yida joylashgan maishiy xizmat ko‘rsatish shoxobchalari, yoqilg‘i quyish stansiyalari, qurilish omborlari, issiqxonalar va chorvachilik obyektlari suv sifatiga salbiy ta‘sir ko‘rsatmoqda. Shuningdek, Samarqand shahrining ayrim hududlarida kanalizatsiya tizimining yetarli emasligi oqibatida maishiy oqova suvlar to‘g‘ridan-to‘g‘ri ariqqa tashlanmoqda.

Tahlillar natijasiga ko‘ra, Siyob arig‘i suv tarkibida fenollar, neft mahsulotlari, azot birikmalari hamda og‘ir metallarning miqdori ruxsat etilgan me‘yorlardan bir necha barobar yuqori ekanligi aniqlangan. Ayrim holatlarda neft mahsulotlari va fenollar miqdori me‘yordan 10–15 barobar, ba‘zan esa 100 barobargacha oshgani kuzatilgan. Suv tarkibida mis, qo‘rg‘oshin va VI-valentli xrom kabi og‘ir metallarning mavjudligi inson salomatligi uchun katta xavf tug‘diradi.

Siyob arig‘ining turizm va ekologik barqarorlikdagi ahamiyati, Samarqand shahri xalqaro turizm markazi sifatida rivojlanib borayotgan bir paytda, shahar ekologik holati va suv resurslarining sifati alohida ahamiyat kasb etadi. Siyob arig‘i tarixiy va madaniy turizm marshrutlari kesishgan hududda joylashganligi sababli uning estetik va ekologik holatini yaxshilash zarur.

2023-yil Samarqand viloyat hokimiyati tashabbusi bilan tadbirkorlar tomonidan ariqning ayrim qismlarini betonlashtirish, qirg‘oqlarini mustahkamlash va sanitariya holatini yaxshilash bo‘yicha ishlar olib borildi. Natijada, Siyob arig‘ining 18 km qismi bitonlashtirilib, ikki tomonidan 4 metrlik velo va piyodalar yo‘laklari qilinib, «Yashil makon» loyihasi asosida butasimon va manzarali daraxt ko‘chatlari ekildi. Bu tadbirlar suv oqimini tartibga solish va ifloslanish darajasini kamaytirishda muhim omil bo‘lib xizmat qilmoqda (3-rasm).

3-rasm. Siyob arig'ining hozirgi holati xaritasi.

Xulosa. Siyob arig'i Samarqand shahrining qadimgi irrigatsiya tizimida muhim o'rin tutuvchi tarixiy suv tarmoqlaridan biridir. U nafaqat sug'orish tizimi, balki ekologik muvozanat, yer osti suvlari rejimi va shahar madaniy landshaftining shakllanishida ham katta ahamiyatga ega.

Biroq hozirgi kunda antropogen omillar ta'sirida ariqning ekologik holati yomonlashib bormoqda. Suv tarkibidagi kimyoviy moddalar va og'ir metallarning ortishi ekologik xavfni kuchaytirmoqda. Shu sababli Siyob arig'ini muhofaza qilish, oqova suvlarni tozalash tizimlarini rivojlantirish va ekologik monitoringni kuchaytirish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

Siyob arig'i atrofida qilingan betonlash ishlari va atrofida ekilgan daraxtlarni ko'paytirish orqali shahar aholisi va turistlarni suv bo'yida aylanib sayohat qilishlari, shuningdek shahar mikroiklimini mo'tadillashtirishda Siyob arig'ining ahamiyati kattadir.

Siyob arig'ida tashlanadigan suvlarni sifatini, atrofdan tashlanadigan chiqindilarni nazoratini kuchaytirish orqali suv sifatini yanada yaxshilash mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Nazirov B.S., Yaqubova D., T., O'zbekistonda yer-suv munosabatlari tarixi (qadimgi davrdan hozirgi kungacha). Darslik – “Bekshox print servis” nashriyoti. – Termiz: 2023. – 537 bet.
2. Tirkashev N.I., Raxmatullayev A. Omonqo'tonsoy hamda uning irmoqlarining gidrologik rejimi va energetik potentsiali / SamDU Ilmiy axborotnomasi. 3-son (121) Tabiiy fanlar seriyasi. 2020-yil
3. Бартольд В.В. К истории орошения Туркестана // Соч. - Т.3. - М., 1965
4. Ғаниев Ш.Р. Кичик дарёлар оқимининг ҳосил бўлишига иқлимий омиллар таъсирини статистик баҳолаш // «Иқлим ўзгариши шароитида арид ҳудудлар суви ресурслари: муаммолар ва уларнинг ечимлари» мавзудаги халқаро илмий-амалий конференция материаллар Тошкент, 20 октябрь 2023 йил 182-185 бет
5. Ғаниев Ш.Р. Ўрта Зарафшон ҳавзаси дарёларининг гидрологик режими, суви ресурслари ва улардан самарали фойдаланиш. Геогр. фан. ф. д. ... дисс. автореферати. – Тошкент, 2022. – 45 б.
6. Зияев Р.Р. Зарафшон ҳавзаси дарёлари суви режими фазаларининг иқлим ўзгариши шароитидаги силжишлари. Геогр. фан. ф. д. ... дисс. автореферати. – Тошкент, 2021. – 46 б.
7. История Самарканда в 2-х томах под ред И.М.Муминова. Ташкент. изд. Фан1970. 495 с.
8. Расулов А.Р. Хикматов Ф., Айтбаев Д Гидрология асослари. -Тошкент: Университет 2003. –Б. 110-113.
9. Рахматуллаев А., Ғаниев Ш.Р., Садриддинов А.И. “География, тупроқшунослик ва экологиянинг долзарб муаммолари” мавзусидаги илмий-амалий анжуман материаллари – Самарқанд: 2018. – Б. 41-43.
10. Хайдаров С.А. Зарафшон ҳавзаси дарёлари суви ресурсларининг шаклланишига иқлимий омилларнинг таъсирини баҳолаш. География фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

... диссертация автореферати. -Тошкент, 2018. -48 б.

11. Хикматов Ф.Х., Юнусов Г.Х., Хакимова З.Ф. и др. Закономерности формирования водных ресурсов горных рек в условиях изменения климата. Монография. -Ташкент: “Инновацион ривожланиш нашриёт-матбаа уйи”, 2020. -232 б.

12. Хикматов Ф.Х. ва бошқалар. Зарафшон ҳавзасининг гидрометеорологик шароити ва сув ресурслари. Монография. -Тошкент: Фан ва технология, 2016. -275 б.

Мурадов Ш.О.¹, Тураева Б.Б.², Шойимов А.З.¹, Иноятов И.Ш.¹

¹Атроф-муҳит ва табиатни муҳофаза технологиялари илмий-тадқиқот институти,

²Гидрометеорология илмий-тадқиқот институти, Тошкент, Ўзбекистон,

E-mail: m.oikos@mail.ru

ИҚЛИМ ҲАВЗАСИДА ШАРОИТИДА ЎЗБЕКИСТОННИНГ ДОЛЗАРБ ЭКОЛОГИК ВА СУВ ҲҲЖАЛИГИ МУАММОЛАРИ ҲАМДА УЛАРНИ БАРТАРАФ ЭТИШ СТРАТЕГИК ЙЎНАЛИШЛАРИ

Аннотация. Кўп йиллик (1975–2025) тадқиқотлар асосида долзарб таълимий ва илмий экологик ва сув ҳўжалиги муаммолари мажмуаси аниқланган, иқлим ўзгариши даврида арид ҳудудларда экология фанини ўқитиши сифати ҳамда сув–ер ресурслари ҳолатини яхшилаш бўйича тавсиялар берилган. Жаҳон ва маҳаллий адабиёт манбалари таҳлили асосида «Экология» фанининг моҳияти асослаб берилган ҳамда экология фанининг дастлабки босқичлари илк бор муқаддас китоб «Авесто»да қайд этилгани исботланган. Экологик фалокатларнинг олдини олишнинг асосий йўли сифатида «Виждон қонуни» қайд этилган. Кўп йиллик маълумотлар, дала ва лаборатория тадқиқотлари таҳлили асосида сув ҳўжалиги шароитининг салбий омиллари аниқланган, рекогносцировка кўрик-тадқиқот ишлари ўтказилган. Биологик бўлмаган бакалаврият йўналишлари учун халқаро стандартларни ҳисобга олган ҳолда «Экология» фанидан ишлаб чиқилган янги дарслик тавсия этилган. Ичимлик учун мўлжалланган чучук сувларнинг ҳолати баҳоланган ҳамда аҳолининг сув билан таъминланиши бўйича ечимлар таклиф этилган. Сувларни қўшимча ресурс сифатида жалб этиши учун уларни деминерализация қилиши технологиялари, қишлоқ ҳўжалиги экинлари учун сугориши нормасини камайтиришига қаратилган субиригация, сизот сувлари сатҳининг танқидий даражадан пастга тушишининг олдини олиш мақсадида уларни изоляция қилиши усуллари, физик бугланишини камайтириши ва продуктив транспирацияни оширишига йўналтирилган тупроқ мелиорацияси усуллари таклиф этилган. Чорвачилик ва тупроқ унумдорлиги ўртасида корреляция боғлиқлиги аниқланган. Сувлар сифатини баҳолаш мезони сифатида уларнинг кимёвий таркибининг метаморфизация назарияси келтирилган. Ўзбекистон ҳудудида Амударё оқимидан фойдаланишига доир муқобил лойиҳа таклиф этилган. Арид зонада иқлим ўзгаришига мослашувнинг асосий усули сифатида сув ресурсларини интеграциялашган бошқариши масалаларини ҳал этиши муҳим йўл экани қайд этилган.

Калит сўзлар: Сув, ер, экология, сугориши, таълим, деминерализация, субиригация, мелиорация, метаморфизация (кимёвий таркиб), сизот сувларини изоляция қилиши, чорвачилик, унумдорлик.

Мурадов Ш.О.¹, Тураева Б.Б.², Шойимов А.З.¹, Иноятов И.Ш.¹

¹Научно-исследовательский институт окружающей среды и природоохранных технологий, ²Научно-исследовательский гидрометеорологический институт, Ташкент,

Ўзбекистон, E-mail: m.oikos@mail.ru

СОВРЕМЕННЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ УЗБЕКИСТАНА И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ В ПЕРИОД ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА

аннотация. На основе многолетних (1975-2025) исследований выявлен комплекс неотложных образовательных и научных эколого-водохозяйственных проблем, даны рекомендации по улучшению качества изучения предмета экология и состояния водно-земельных ресурсов аридных территорий в период изменения климата. На основе анализа мировых и отечественных литературных источников, обоснована сущность науки «Экология» и доказано, что зачатки экологии впервые отмечены в священной книге «АВЕСТА». Отмечен